

4. Predborskyi V. A. Rozbudova osoblyvoi formy elitnoi ekonomiky u systemi faktoriv tinovykh protsesiv. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. pr. Naukovo–doslidnoho ekonomichnoho in–tu Min–va ekonomiky ta z pytan yevropeiskoi intehratsii Ukrainy. K., 2005. Vyp. 4. S. 49–54.

5. Barsukova S. Yu. Neformalnaya ekonomika i setevaya organizatsiya prostranstva v Rossii. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/neformalnaya-ekonomika-i-setevaya-organizatsiya-prostranstva-v-rossii/viewer>.

6. Oleynik A. N. Tyuremnaya subkultura v Rossii: ot povsednevnoy zhizni do gosudarstvennoy vlasti. M. : INFRA–M, 2001. 418 s.

7. Nasledie imperiy i budushee Rossii / Pod red. A. I. Millera. M. : Fond «Liberalnaya missiya», Novoe liter. obozrenie, 2008. 528 s.

8. Potemkin A. Elitnaya ekonomika. M.: INFRA–M, 2001. 360 s.

9. Predborskyi V. A. Hibrydna, kryzova paralelna realnist vladnoho prostoru. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini: zb. nauk. pr. Derzh. nauk.–doslidn. in–tu informatyzatsii ta modeliuvannia ekonomiky. Kyiv, 2018. № 11. S. 7–15.

10. Predborskyi V. A. Paralelna tinova psevdorealnist yak suchasna potuzhna forma panuvannia neoimperializmu. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini: zb. nauk. pr. Derzh. nauk.–doslidn. in–tu informatyzatsii ta modeliuvannia ekonomiky. Kyiv, 2020. № 12. S. 34–37.

11. Predborskyi V. A. Ierarkhichni struktury tinovoi zalezhnosti. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini :

zb. nauk. prats Nauk.–dosl. ekonom. in–tu Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. Kyiv, 2017. Vyp. 6. S. 3–8.

12. Hagger N. Sindikat. Istoriya mirovogo pravitelstva. M.: Algoritm, 2011. 496 s.

13. Koulman Dzh. Ierarhiya zagovorschikov: Komitet Trehsot. M.: «Drevnee i sovremennoe», 2011. 616 s.

14. Predborskyi V. A. Tinova «avtonomna» derzhava yak zahroza natsionalnii bezpetsi. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. prats Nauk.–doslid. ekonomichnoho in–tu Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. 2016. Vyp. 1. S. 3–7.

Дані про автора

Предборський Валентин Антонович,

професор кафедри економічної теорії, Національний авіаційний університет, д.е.н., професор
e-mail: prvika2015@gmail.com

Данные об авторе

Предборский Валентин Антонович,

профессор кафедры экономической теории, Национальный авиационный университет, д.э.н., профессор
e-mail: prvika2015@gmail.com

Data about the author

Valentin Predborskiy,

professor of the department economic theory NAU, doctor of economics, professor,
e-mail: prvika2015@gmail.com

ШАБРАНЬКА Н.І.

Аналіз найбільш перспективних технологічних напрямів у сфері освіти з використанням інструментів платформ Web of Science та Derwent Innovation

Предметом дослідження є систематизація та виділення перспективних технологічних напрямів для побудови прогнозів на 2022–2030 рр. з метою досягнення Україною Цілей сталого розвитку (ЦСР).

Мета дослідження – визначення найбільш перспективних технологічних напрямів у освітній сфері за допомогою аналітичних даних платформи Web of Science і Derwent Innovation.

Методи дослідження. Порівняльний аналіз, логіко–структурний, аналітичний та системний.

Результати роботи. Дослідження спрямоване на встановлення найбільш перспективних технологічних напрямів для побудови прогнозів на 2022–2030 рр. з метою досягнення Україною ЦСР, зокрема, цілі «Якісна освіта» та її національних завдань. Робота проведена із використанням міжнародних платформ «Web of Science» (WoS) і «Derwent Innovation» за період 2011–2020 рр.

Галузь застосування результатів. Економіка та управління національним господарством, методи і механізми регулювання економічних процесів та їх ефективність.

Висновки. Дослідження базується на всебічному аналізі та систематизації актуальних даних щодо розвитку наукових та технологічних напрямів за тематикою якісної освіти у світі та Україні, отриманих із використанням міжнародних наукометричних і патентних баз даних. Дослідивши динаміку наукових публікацій, а також динаміку патентування відповідних напрямів освіти, можна зробити висновок, що найперспективнішими світовими технологіями є: Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ); Віртуальна реальність; Big Data; SMART освіта; Дистанційна освіта; Мобільне навчання; Цифрові технології; Адаптивне навчання; Система управління курсами (СМС).

Ключові слова: наукометричне та патентне дослідження, патентна активність, перспективний напрям, прогнозування, публікаційна активність, сфера освіти, технологічний напрям, ціль сталого розвитку.

ШАБРАНСКАЯ Н.И.

Анализ наиболее перспективных технологических направлений в сфере образования с использованием инструментов платформ Web of Science и Derwent Innovation

Предметом исследования является систематизация и выделение перспективных технологических направлений для построения прогнозов на 2022–2030 гг. с целью достижения Украиной Целей устойчивого развития (ЦУР).

Цель исследования – определение наиболее перспективных технологических направлений в образовательной сфере с помощью аналитических данных платформы Web of Science и Derwent Innovation.

Методы исследования. Сравнительный анализ, логико-структурный, аналитический и системный.

Результаты работы. Исследование направлено на установление наиболее перспективных технологических направлений для построения прогнозов на 2022–2030 гг. С целью достижения Украиной ЦУР, в частности, цели «Качественное образование» и ее национальных задач. Работа проведена с использованием международных платформ «Web of Science» (WoS) и «Derwent Innovation» за период 2011–2020 гг.

Сфера использования результатов. Экономика и управление национальным хозяйством, методы и механизмы регулирования экономических процессов и их эффективность.

Выводы. Исследование базируется на всестороннем анализе и систематизации актуальных данных по развитию научных и технологических направлений по тематике качественного образования в мире и Украине, полученных с использованием международных наукометрических и патентных баз данных. Исследовав динамику научных публикаций, а также динамику патентования соответствующих направлений образования, можно сделать вывод, что наиболее перспективными мировыми технологиями являются: Информационно-коммуникационные технологии (ІКТ); Віртуальна реальність; Big Data; SMART образование; Дистанционное образование; Мобильное обучение; Цифровые технологии; Адаптивное обучение; Система управления курсами (СУК).

Ключевые слова: наукометрическое и патентное исследование, патентная активность, перспективное направление, прогнозирование, публикационная активность, сфера образования, технологическое направление, цель устойчивого развития.

SHABRANSKA N.I.

Analysis of the most perspective technological directions in the field of education using the tools of the Web of Science and Derwent Innovation Platforms

The subject of the research is the systematization and identification of promising technological directions to prepare forecasts for 2022–2030 in order to achieve Ukraine's Sustainable Development Goals (SDGs).

The purpose of the study is to identify the most promising technological areas in the educational field using analytical data from the Web of Science and Derwent Innovation platforms.

Research methods. Comparative analysis, logical–structural, analytical and systemic.

Results of work. The study is aimed at establishing the most promising technological directions for making forecasts for 2022–2030 to achieve Ukraine's SDGs, in particular, the goal of «Quality Education» and its national objectives. The work was carried out using the international platforms «Web of Science» (WoS) and «Derwent Innovation» for the period 2011–2020.

The scope of the results. Economics and management of the national economy, methods and mechanisms for regulating economic processes and their efficiency.

Conclusions. The study is based on a comprehensive analysis and systematization of relevant data on the development of scientific and technological areas in the field of quality education in the world and Ukraine, obtained using international scientometric and patent databases. Having studied the dynamics of scientific publications, as well as the dynamics of patenting the corresponding areas of education, we can conclude that the most promising world technologies are: Information and communication technologies (ICT); A virtual reality; Big Data; SMART education; Distance education; Mobile learning; Digital technologies; Adaptive learning; Course Management System (CMS).

Key words: scientometric and patent research, patent activity, promising direction, forecasting, publication activity, education, technological direction, goal of sustainable development.

Постановка проблеми. Питання виявлення перспективних технологічних напрямів для розвитку основних сфер вітчизняної економіки та сфери якісної освіти, зокрема, є особливо актуальним для України в контексті підготовки проекту нових пріоритетних напрямів науково–технологічного розвитку України на період 2021–2030 рр., які базуватимуться на положеннях, викладених в Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна, 2017»[1], а також враховуватимуть глобальні технологічні тренди, що визначені із використанням міжнародних наукометричних та патентних баз даних.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Серед зарубіжних дослідників у сфері економіки й екоінновацій можна виділити таких, як П. Джеймс, М. Мідзінські, Р. Кемп, А. Рейд, К. Ренінгз, К. Фаслер, Т. Фоксон, Т. Цвік та ін. Значний внесок у дослідження проблем розвитку інноваційної діяльності в сфері освіти зробили такі вітчизняні науковці, як: Н. Андреева, О. Балацький, С. Ілляшенко, Л. Мельник, В. Паламарчук, О. Прокопенко, О. Садченко, В. Степанов, С. Харічков, М. Хвесик, Є. Хлобистов та ін. Досвід проведення наукометричних і патентних досліджень глобальних технологічних трендів в основних сферах економіки з метою досягнення Україною Цілей сталого розвитку висвітлено в роботах В. Богомазової, Т. Кваші, О. Паладченко, Т. Писаренко, Л. Рожкової, Н. Березняк, Н. Шабранської.

Метою статті є визначення найбільш перспективних технологічних напрямів у освітній сфері за допомогою аналітичних даних платформи Web of Science і Derwent Innovation.

Виклад основного матеріалу. Наукометричне та патентне дослідження здійснювалося станом на квітень–травень 2021 р. із використанням міжнародних платформ «Web of Science» (WoS) і «Derwent Innovation». Досліджуваним періодом визначено 2011–2020 рр. Розглянемо основні результати дослідження.

1 Дослідження на платформі «Web of Science» публікаційної активності у світі й Україні у сфері освіти за відповідними ключовими словами/технологічними напрямками, що відносяться до глобальних технологічних трендів, базувалося на загальній кількості публікацій у базі даних WoS – 555224 од. (у світі), 2647 од. (в Україні) за 2011–2020 рр.

Динаміку публікаційної активності у світі та Україні у визначеній сфері відображено на рис. 1 та 2.

Спостерігалось поступове щорічне зростання публікаційної активності у світі у межах 61715–69050 од. протягом 2015–2017 рр. і у межах 71566–72382 од. у 2018–2019 рр.

Кількість українських публікацій протягом 2011–2020 рр. становить 2647 од. Найбільше публікацій в Україні відмічалось у 2015 (437 од.), 2016 (472 од.) та 2017 (494 од.) рр.

Встановлено, що найвища публікаційна активність (у межах 45268 – 117770 од.) спостері-

Рисунок 1. Динаміка публікаційної активності у світі за тематикою «Освіта» у 2011–2020 рр., од.
 Джерело: укладено автором за даними [3]

Рисунок 2. Динаміка публікаційної активності в Україні за тематикою «Освіта» у 2011–2020 рр., од.
 Джерело: укладено автором за даними [3]

Рисунок 3. Топ-10 напрямків досліджень по кількості світових публікацій у 2011–2020 рр.
 Джерело: укладено автором за даними [3]

гається у США та Китаї, далі йдуть Велика Британія, Іспанія та Австралія (активність у межах 21871–29634од.). Україна посідає 39 місце в світі щодо кількості публікацій у зазначеній сфері.

За напрямками досліджень найбільша кількість публікацій у світі, наведена на рис. 3, припадає на: Соціальні науки – 30491; Психологія – 25488; Лінгвістика – 24592; Інформатика – 24390.

За напрямками досліджень найбільша кількість українських публікацій припадає на наступні напрями: Економіка та бізнес – 54; Інформатика – 34; Фізика – 32 (рис. 4).

В зв'язку з глобалізацією, масовим проникненням Інтернету, появою нових професій, різкими змінами актуальності на ринку праці та все більш швидким старінням «практичних» знань в останні роки у сфері освіти з'явилося багато нових світових трендів, які зараз визначають домінуючі технології сучасного навчання.

Для аналізу кількості публікацій в процесі дослідження за тематикою світових технологічних трендів відібрано 30 ключових словосполучень, за якими проводився пошук та дослідження публікаційної активності у світі на основі даних

Рисунок 4. Топ-10 напрямків досліджень по кількості українських публікацій у 2011–2020 рр.

Джерело: укладено автором за даними [3]

Рисунок 5. ТОП-10 ключових слів / словосполучень за кількістю публікацій за 2011–2020 рр.

Джерело: укладено автором за даними [3]

платформи Web of Science. Кількісні дані щодо публікацій отримано за 27 ключовими словами/словосполученнями.

При цьому, за вказаний період найбільша кількість публікацій припадає на наступні ключові слова: Мобільне навчання / Mobile Learning – 20758 публікацій, Віртуальна реальність / Virtual reality VR – 17419 публікацій, Інтерактивна освіта / Interactive education 9573 публікацій (рис. 5).

2 Дослідження на платформі «Derwent Innovation» патентної активності у світі та Україні у сфері освіти за ключовими словами/технологічними напрямками, що відносяться до глобальних технологічних трендів, базувалося на загальній кількості опублікованих патентів – 468771 од. у БД Derwent Innovation за 2011–2020 рр. Відбір патентів здійснювався на основі кодів Міжнародної патентної класифікації (МПК) (табл. 1).

Динаміка патентної активності у світі відображена на рис. 6. Починаючи з 2016 р., спостерігається висхідна тенденція кількості патентів: у 2020 р. порівняно з 2015 р. їх налічувалося на 128 % більше.

Українські патентоволодільці мають за 2011–2020 рр. 4841 патент. Найбільша кількість опу-

блікованих патентів в Україні була у 2013 р. – 1173 од. та 2014 р. – 1176 од.

В процесі дослідження встановлено, що за вказаний період часу патентна активність США склала 188083 од., Китаю – 175087 од., Японії – 116646 од. Також активно здійснювалося патентування у Республіці Корея – 56157 од. та Канаді – 17879 од. Таїланд та Індія зареєстрували по 1,78 % кожна від загальної кількості патентів. Показник України – 0,13 % від загальносвітової кількості, це 26 місце серед країн світу.

Аналіз патентної активності здійснювався за 31 ключовими словами/технологічними напрямками, які були поділені на групи «Технологія навчання» та «Он-лайн освіта», що відносяться до глобальних технологічних трендів у сфері освіти та мають найвищі темпи зростання кількості патентів (2019/2015,%).

Кількість опублікованих патентів, обраних за ключовими словами, у 2011–2020 рр., можна поділити на групи, що мають найбільшу, середню та найменшу їх кількість:

– Найбільша кількість (від 141 тис. до 15,3 тис.) опублікованих патентів, які пов'язані з 11 із

Таблиця 1. Коди та назви розділів МПК, що відносяться до тематики «Освіта»

Код (індекс рубрики)	Назва коду
G06Q	Системи або способи оброблення даних, спеціально пристосовані для адміністративних, комерційних, фінансових, управлінських, спостережних або прогнозувальних цілей; системи або способи, спеціально пристосовані для адміністративних, комерційних, фінансових, управлінських, спостережних або прогнозувальних цілей, якщо для них не передбачені спеціальні рубрики
G06Q 50/20	Системи або способи, спеціально пристосовані для певних ділових секторів, наприклад комунальних послуг або туризму: Освіта G06Q 50/20
G06Q30/02	Маркетинг, наприклад досліджування ринку та аналізування, вивчання, просування, рекламування, ведення бази даних покупців, робота з клієнтами або заохочування; визначання або встановлювання ціни
G09B	Навчальні або наочні посібники; посібники для навчання або спілкування зі сліпими, глухими або німими; макети; планетарії; глобуси; карти; діаграми
G09B 1/00	Ручні або механічні навчальні посібники з використанням елементів, що формують або несуть символи, знаки, картинки або подібне, які впорядковуються або пристосовані для впорядкування одним або кількома конкретними способами
G09B 3/00	Ручні або механічні навчальні посібники, які працюють із запитаннями та відповідями
G09B 5/00	Електричні навчальні посібники
G09B 5/04	Електричні навчальні посібники з аудіоподаванням матеріалу для навчання
G09B 5/06	Електричні навчальні посібники як з візуальним, так і з аудіоподаванням матеріалу для навчання
G09B 5/14	Електричні навчальні посібники із забезпечуванням індивідуального спілкування вчитель-учень
G09B 7/00	Електричні навчальні пристрої або прилади, які працюють із запитаннями та відповідями

Джерело: [5]

Рисунок 6 Динаміка патентної активності у світі за тематикою «Освіта» у 2011–2020 рр., од.
Джерело: укладено автором за даними [4]

Рисунок 7. Динаміка патентування за тематикою «Освіта» в Україні протягом 2011–2020 рр.
Джерело: укладено автором за даними [4]

Рисунок 8. Розподіл країн за кількістю патентів за тематикою «Освіта» протягом 2011–2020 рр.
Джерело: укладено автором за даними [4]

31 досліджених ключових словосполучень, три із яких мають їх максимальну кількість (рис.27):

– «Програмне забезпечення / Software»
– 141020 од.;

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

- «Навчання, що залучує / Involving learning» – 74382 од.;
- «Саморозвиток / Self-development» – 48185 од.
- Середня кількість (від 12,4 тис. до 7 тис.) опублікованих патентів, з якими пов'язані 9 із 31 досліджуваних ключових словосполучень, три з яких мають максимальну кількість в цій групі:
 - «Імерсивне навчання / Immersive learning» – 12435 од.;
 - «Система управління курсами (СМС) / Learning management system, LMS» – 10885 од.;
 - «Навчання протягом життя / Lifelong learning» – 10630 од.
- Найменша кількість (від 7 тис. до 600) опублікованих патентів, з якими пов'язані 11

із 38 досліджуваних ключових словосполучень, два з яких мають найменшу кількість в цій групі:

- «Тренінгові протоколи / Advanced training protocols» – 929 од.;
- «Інтерактивні дошки / Interactive whiteboard IWB» – 647 од.

Опубліковані патенти, відсортовані за ключовими словами, мають невеликі темпи зростання патентування, найвищі з яких відносяться до: Цифрові технології – 804,9%; Big Data – 710,3%; Дистанційне навчання – 493,9 %.

Тематика топ-10 технологічних напрямів не співпадає із тематикою топ-10 напрямів із найбільшою кількістю патентів (перенасиченням па-

Рисунки 9. Топ-10 технологічних напрямів у сфері освіти у 2011–2020 рр., од.

Джерело: укладено автором за даними [4]

Рисунки 10. Топ-10 за темпами зростання (спадом) у % кількості опублікованих патентів у технологічних напрямках освітньої сфери, обраних за ключовими словами, 2019/2014 рр.

Джерело: укладено автором за даними [4]

тентами), що підтверджує перспективність подальшого прогнозування саме цих топ-10 технологічних напрямів.

З використанням інструмента платформи «Themes care» (який дозволяє відобразити дані у вигляді патентної ландшафтної карти і тематично групувати їх) визначалися перспективні світові напрями розвитку освітянських інновацій. На ландшафтній карті зображені коричневі, білі ділянки (ці ділянки вже насичені патентами) та зелені і блакитні ділянки (з тематикою, що знаходиться на стадії розвитку та являється перспективною).

Дослідження показало, що на ландшафтній карті за тематикою «Освіта» присутні патенти за всіма ключовими словами у групах «Технологія навчання» та «Он-лайн освіта». Більша кількість

патентів розташована на зелених та блакитних ділянках, що свідчить про їх перспективність.

Ключові слова / словосполучення групи «Технологія навчання» з найбільшою кількістю патентів (рис. 11–12) та найвищими темпами зростання патентної активності наведені нижче:

– «Інклюзивна освіта»: способи або пристрої для забезпечування взаємодії між пристроями (G06K0017) – 1167%: способи або пристрої для зчитування або розпізнавання надрукованих або написаних символів, або для розпізнавання образів (G06K0009) – 1127% (рис. 11–а);

– «система управління курсами (CMC)»: розпізнавання мовлення (G10L0015) – 728,8%; комп'ютерні системи, що ґрунтуються на біологічних моделях (G06N0003) – 854,0% (рис. 11–б).

а) «Інклюзивна освіта» – 2324 патентів

б) «система управління курсами (CMC)» – 5619 патентів

Рисунок 11. Ландшафтна карта перспективних світових топ-напрямів патентування у розвитку освіти, знайдених за ключовими словами (патенти, розміщені на зелених і блакитних ділянках)

Джерело: укладено автором за даними [4]

а) «SMART в освіті» – 818 патентів

б) «система управління курсами (CMC)» – 5619 патентів

Рисунок 12. Ландшафтна карта перспективних світових топ-напрямів патентування у розвитку освіти, знайдених за ключовими словами (патенти, розміщені на зелених і блакитних ділянках)

Джерело: укладено автором за даними [4]

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

– «SMART в освіті»: способи або пристрої для зчитування або розпізнавання надрукованих або написаних символів, або для розпізнавання образів (G06K0009) – 1090,0%; розпізнавання мовлення (G10L0015) – 762,0% (рис. 12–а);

– «адаптивне навчання»: електричні або електронні прилади керування тренувальними пристроями (A63B0024) – 1150,0%; вимірювання для діагностичних цілей (A61B0005) – 606% (рис.12–б);

Ключові слова / словосполучення групи «Онлайн освіта» з найбільшою кількістю патентів (рис. 13–15) та найвищими темпами зростання патентної активності наведені нижче:

– «мобільне навчання»: способи або пристрої для забезпечення взаємодії між пристроями

(G06K0017) – 1137,0%; способи або пристрої для зчитування або розпізнавання надрукованих або написаних символів, або для розпізнавання образів (G06K0009) – 1303,0% (рис. 13 –а);

– «цифрові технології»: розпізнавання мовлення (G10L0015) – 692,8%; комп'ютерні системи, що використовують моделі, які базуються на знаннях (G06N0005) – 549,9 % (рис. 13–б).

– «Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ)»: способи або пристрої для забезпечення взаємодії між пристроями (G06K0017) – 1850,6%; аналізування зображень (G06T0007) – 1766,7% (рис. 14–а);

– «дистанційне навчання»: способи або пристрої для зчитування або розпізнавання надрукованих або написаних символів, або для розпізнавання

а) «мобільне навчання» – 2006 патентів

б) «цифрові технології» – 4127 патентів

Рисунок 13. Ландшафтна карта перспективних світових топ-напрямів патентування у розвитку освіти, знайдених за ключовими словами (патенти, розміщені на зелених і блакитних ділянках)

Джерело: укладено автором за даними [4]

а) «Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ)» – 1227 патентів

б) «дистанційне навчання» – 1667 патентів

Рисунок 14. Ландшафтна карта прогнозованих світових топ-напрямів патентування у розвитку освіти, знайдених за ключовими словами (патенти, розміщені на зелених і блакитних ділянках)

Джерело: укладено автором за даними [4]

а) «пристрій для навчання» – 1161 патентів

б) «Big Data» – 1588 патентів

Рисунок 15. Ландшафтна карта перспективних світових топ-напрямів патентування у розвитку освіти, знайдених за ключовими словами (патенти, розміщені на зелених і блакитних ділянках)

Джерело: укладено автором за даними [4]

образів (G06K0009) – 1122,2%; мережі комутування даних (G06N0005) – 940,0% (рис. 14–б).

– «пристрій для навчання»: способи або пристрої для зчитування або розпізнавання надрукованих або написаних символів, або для розпізнавання образів (G06K0009) – 721,7%; мережі комутування даних (взаємозв'язок або обмін інформацією чи іншими сигналами між запам'ятовувачими пристроями) (H04L001) – 793,3% (рис. 15–а).

– «Big Data»: способи або пристрої для зчитування або розпізнавання надрукованих або написаних символів, або для розпізнавання образів (G06K0009) – 535,9%; мережі комутування даних (G06N0005) – 925,0% (рис. 15–б).

Висновки

Дослідження базується на всебічному аналізі та систематизації найновіших даних щодо розвитку технологічних трендів у сфері освіти у світі та Україні, отриманих із використанням міжнародних наукометричних і патентних баз даних. Дослідивши динаміку наукових публікацій та їх цитування, а також динаміку патентування відповідних напрямів освіти, можна зробити висновок, що найперспективнішими світовими технологіями є: Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ); Віртуальна реальність; Big Data; SMART в освіті; Дистанційна освіта; Мобільне навчання; Цифрові технології; Адаптивне навчання; Система управління курсами (СМС).

Результати дослідження будуть використані в процесі розробки законопроектів щодо нових пріоритетних напрямів науково-технологічного розвитку України на 2021–2030 рр., а також для

наукового обґрунтування, підготовки і прийняття ефективних управлінських рішень стосовно запровадження найбільш перспективних (пріоритетних) наукових і технологічних напрямів для досягнення Україною Цілі сталого розвитку 4 «Якісна освіта».

Список використаних джерел

1. Цілі сталого розвитку: Національна доповідь, 2017. URL: <https://www.zoda.gov.ua/article/2353/natsionalna-dopovid-tsili-stalogo-rozvitku-ukrajina.html>
2. Science, Technology and Innovation Outlook. OECD, 2016. URL: <https://www.oecd.org/fr/sti/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-25186167.htm>
3. Міжнародна платформа «Web of Science» (WoS) URL: <https://clarivate.com/webofsciencigroup/ru/>
4. Міжнародна платформа «Derwent Innovation» URL: <https://www.derwentinnovation.com/login/>
5. Міжнародна патентна класифікація. URL: <http://base.ukrpatent.org/mpk2009/index.html?level=c>

References

1. Sustainable Development Goals: National Report, 2017. URL: <https://www.zoda.gov.ua/article/2353/natsionalna-dopovid-tsili-stalogo-rozvitku-ukrajina.html>
2. Science, Technology and Innovation Outlook. OECD, 2016. URL: <https://www.oecd.org/fr/sti/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-25186167.htm>
3. International platform «Web of Science» (WoS) URL: <https://clarivate.com/webofsciencigroup/ru/>
4. International platform «Derwent Innovation» URL: <https://www.derwentinnovation.com/login/>

5. International patent classification. URL: – <http://base.ukrpatent.org/mpk2009/index.html?level=c>

Дані про автора

Шабранська Наталія Ігорівна,

к.е.н., с.н.с. ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»

e-mail: tasha.stanker@gmail.com

Данные об авторе

Шабранская Наталия Игоревна,

к.э.н., с.н.с. ГНУ «Украинский институт научно-технической экспертизы и информации»

e-mail: tasha.stanker@gmail.com

Data about the author

Natalia Shabranskay,

PhD in Economics, Senior Researcher of State Institution «Ukrainian Institute of Scientific and Technical Expertise and Information»

e-mail: tasha.stanker@gmail.com

УДК [336:005.584.1]:336.717:336.225.68

ГУШТАН Т.В.
КОВАЧ М.Й.

Механізм запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в системі фінансової безпеки банківської системи

Предметом дослідження є механізм запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в системі фінансової безпеки банківської системи.

Мета статті – визначити основні положення удосконалення методологічних та нормативно-організаційних аспектів фінансового моніторингу.

Методи дослідження. В роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті окреслено дві категорії, на яких базується система запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначено три основні системи організації фінансового контролю. Розглянуто напрями державної політики протидії відмиванню коштів в Україні.

Висновки. Однією з найактуальніших світових фінансових проблем останніх років є зростання кількості випадків участі банків у процесі відмивання «брудних грошей». Це завдає величезних збитків кредитним установам, підриває довіру добропорядних вкладників, до того ж, обіг таких коштів шкодить економіці держави. З огляду на актуальність вказаної проблеми розглянуто основні аспекти удосконалення методологічних та нормативно-організаційних аспектів фінансового моніторингу. Основними питаннями, які потребують вирішення, є: формування методичних засад у сфері відмивання грошей стосовно виявлення та уникнення операційного ризику; удосконалення системи ідентифікації та вивчення клієнтів, що проводять фінансові операції; щодо яких є мотивована підозра.

Ключові слова: фінансова безпека, інформація, доходи, конкуренція, корупція, ризики, фінансовий моніторинг, банківська система, відмивання грошей.

ГУШТАН Т.В.
КОВАЧ М.Й.

Механизм предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в системе финансовой безопасности банковской системы

Предметом исследования является механизм предотвращения и противодействия лега-